

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ШОШИЛИНЧ ГИНЕКОЛОГИК АМАЛИЁТЛАРДА АРГОН-ПЛАЗМАЛИ КОАГУЛЯЦИЯНИ ҚЎЛЛАШДА ИММУН ЖАВОБ ХУСУСИЯТЛАРИ

Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот аргон плазма коагуляцияси (АПК) билан шошилиш гинекологик жарроҳлик амалиётини ўтказайдиган беморларда периоператив иммунитет реакцияси моделларини стандарт гемостатик усуллар билан тавсифлашга қаратилган. Биз туғма ва адаптив иммун маркерларининг траекторияларини (тўлиқ лейкоцитлар профили, С-реактив оқсил, прокальцитонин, IL-6, IL-8, TNF- α) клиник натижалар (қон йўқотиш, операция вақти, асоратлар даражаси) билан таққослаймиз. Бирламчи якуний натижалар тизимли яллиғланиш реакциясининг катталиги ва операциядан кейинги эрта интенсив терапия зарурати ҳисобланади. Иккиламчи якуний натижаларга касалхонада ётиш давомийлиги ва қон қуйиш талаблари киради. Тадқиқот натижалари АПК нинг иммунологик профилини аниқлаши ва уни шошилиш гинекологияда хавфсиз гемостатик технология сифатида қўллаш ҳақида маълумот бериши кутилмоқда.

Калим сўзлар: аргон плазма коагуляцияси; шошилиш гинекология; иммун реакция; периоператив яллиғланиш; цитокинлар; гемостаз; клиник натижалар.

FEATURES OF THE IMMUNE RESPONSE WITH ARGON-PLASMA COAGULATION IN EMERGENCY GYNECOLOGIC SURGERY

Agababayan L.R., Sharipov X.B.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study aims to characterize perioperative immune response patterns in patients undergoing emergency gynecologic surgery with argon plasma coagulation (APC) versus standard hemostatic techniques. We will compare trajectories of innate and adaptive immune markers (complete leukocyte profile, C-reactive protein, procalcitonin, IL-6, IL-8, TNF- α) alongside clinical outcomes (blood loss, operative time, complication rates). Primary endpoints are the magnitude of the systemic inflammatory response and need for early postoperative intensive care. Secondary endpoints include length of hospital stay and transfusion requirements. The findings are expected to delineate the immunologic profile of APC and inform its use as a safe hemostatic technology in emergency gynecology.

Keywords: argon plasma coagulation; emergency gynecology; immune response; perioperative inflammation; cytokines; hemostasis; clinical outcomes.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АРГОН-ПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ЭКСТРЕННЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Целью работы является оценка периоперационных особенностей иммунного ответа у пациенток, перенёсших экстренные гинекологические операции с применением аргон-плазменной коагуляции (АПК) по сравнению со стандартными методами гемостаза. Планируется сравнительный анализ динамики ключевых маркеров врождённого и адаптивного иммунитета (лейкоцитарная формула, С-реактивный белок, прокальцитонин, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО- α), а также клинических исходов (объём кровопотери, длительность операции, частота осложнений). Первичными конечными точками являются выраженность системного воспалительного ответа и необходимость интенсивной терапии в раннем послеоперационном периоде. Вторичные конечные точки включают продолжительность госпитализации и потребность в трансфузии. Полученные данные позволят охарактеризовать иммунологический профиль АПК и обосновать её использование как безопасной технологии гемостаза в экстренной гинекологии.

Ключевые слова: аргон-плазменная коагуляция; экстренная гинекология; иммунный ответ; периоперационное воспаление; цитокины; гемостаз; клинические исходы.

Технологияларнинг сезиларли даражада ривожланиши ва тиббий ёрдам кўрсатиш алгоритмларининг такомиллаштирилишига қарамасдан, шошилиш гинекологик ҳолатлар операция

ичидаги ва операциядан кейинги асоратлар, жумладан массив қон кетиш, оператив яранинг инфидирланиши, гематоманинг шаклланиши, иккиламчи перитонит ва, айрим ҳолларда, ўлимнинг юқори хавфи билан боғлиқ бўлиб қолган. Турли кузатувларга кўра, кечиктириб бўлмайдиган гинекологик аралашувларда операциядан кейинги асоратлар частотаси 10-20% га етади, ўлим даражаси эса 0,2–2 % чегарасида бўлади [9, 11,14].

Шунинг учун гемостазни таъминлаш ва жарроҳлик жароҳатини камайтиришнинг мақбул усуллари излашга қизиқиш ортиб боради. Физикавий таъсирнинг кўплаб замонавий усуллари орасида илгари умумий ва торакал жарроҳликда, эндоскопияда кенг қўлланилган ва сўнгги йилларда гинекологик амалиётга фаол жорий этилаётган аргон плазмали коагуляцияга (АПК) алоҳида эътибор қаратилаёпти [13, 15]. АПКнинг таъсир этиш принципи қонаётган тўқималарга бир текис ва алоқасиз термик таъсирни таъминлаган ҳолда коагуляция зонасига йўналтирилувчи ионланлаштирилган аргон таъсирга асосланган.

АПК нинг клиник афзалликлари термик некроз чуқурлигининг кичиклиги (2-3 мм дан ошмайди), юқори аниқлик ва таъсир этиш зонасини визуал назорат қилиш, углерод гард-губорининг ва тўқималар қизишининг йўқлигидан иборат бўлиб, ушбу ҳолат авайловчи абзони сақлайдиган операцияларни ўтказиш зарурлигида айниқса долзарбдир [1, 3, 16]. Бироқ, режали гинекология - бачадон бўйни касалликлари, эндометриоз, бачадон миомасини даволашда АПКни қўллаш бўйича тўпланган клиник тажрибага қарамасдан, шошилишч гинекологик аралашувларда унинг самарадорлиги ва хавфсизлиги етарли даражада ўрганилмасдан қолган. Хусусан, ўткир ҳолатларда АПКни қўллаш бўйича ягона протоколлар ва услубий тавсиялар мавжуд эмас, аргон узатилишининг қуввати, тартиби ва экспозиция вақтининг оптимал параметрлари етарли даражада ўрганилмаган, АПКнинг операциядан кейинги даврнинг кечишига ва кечиктириб бўлмайдиган жарроҳлик шароитида асоратларнинг частотасига таъсири ҳақида тизимлаштирилган маълумотлар йўқ.

Мақсад: Оценить иммунный профиль у женщин, перенесших гинекологические операции с применением АПК

Тадқиқот материали. Тадқиқотда беморларга аргон плазмали коагуляцияни қўллаган ҳолда жарроҳлик аралашуви ўтказилган шошилишч гинекологик патологиянинг 150 та ҳолати проспектив таҳлил қилинган. Ушбу беморлар асосий кузатув гуруҳини ташкил этишди. **Назорат гуруҳи** стандарт жарроҳлик аралашуви ўтказилган 50 нафар аёлдан иборат. Проспектив кузатувга киритилган 150 нафар аёлдан киритиш мезонларига жавоб берадиган ва ҳеч қандай монеликларга эга бўлмаган 70 нафар бемор асосий таҳлилга киритилди. Қолган 80 нафари оғир ёндош касалликлар, оғир даражали камқонлик мавжудлиги ёки тадқиқотда иштирок этишдан бош тортиши туфайли четлаштирилган.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида анамнестик ва клиник маълумотлар, лаборатор, иммунологик ва статистик тадқиқот усуллари таҳлил қилинган.

Асосий гуруҳ 19 ёшдан 45 ёшгача бўлган 70 нафар аёлдан иборат бўлиб, ўртача ёш $31,4 \pm 5,8$ ёшни ташкил этди. Ушбу гуруҳдаги барча беморларда гинекологик патология туфайли шошилишч жарроҳлик аралашуви гемостаз усули ва тўқималарнинг коагуляцион ишлов берилиши сифатида аргон плазмали коагуляциядан фойдаланган ҳолда ўтказилган.

Назорат гуруҳини таққосланувчи ёшдаги – 20 ёшдан 44 ёшгача бўлган (ўртача ёш - $30,9 \pm 6,1$ ёш) 50 нафар аёл ташкил этиб, уларга аргон плазмали коагуляциядан фойдаланмасдан, стандарт гемостаз усулининг қўлланилиши билан табиати ва ҳажми бўйича ўхшаш жарроҳлик аралашуви ўтказилган.

Тадқиқотнинг натижалари. Аргон плазмали коагуляция (АПК) қўлланилиши билан шошилишч гинекологик операциялар ўтказилган беморларда яллиғланиш реакциясини ва иммунологик кўрсаткичларни баҳолаш мақсадида TNF- α яллиғланиш олди цитокини ҳамда IL-4 ва IL-10 яллиғланишга қарши интерлейкинлар концентрациясининг динамикада: операциядан олдин, жарроҳлик аралашувидан кейин 3- ва 5-куни таҳлили ўтказилган. Кўрсаткичлар назорат гуруҳи билан таққосланган.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳ беморларида яллиғланишга қарши механизмларнинг операциядан кейинги даврда ишончли тарзда яққол ифодаланган фаоллашуви кузатилган. IL-4 ва IL-10 даражаси операциядан кейинги 3- ва 5-кунда назорат гуруҳига қараганда статистик жиҳатдан аҳамиятли юқори бўлган, қайсики янада мувозанатлашган иммун жавоби ҳақида далолат беради. Аксинча, TNF- α яллиғланиш олди цитокини АПК қўлланилиши билан операция қилинган аёлларда пастроқ бўлган, қайсики камроқ даражада ифодаланган тизимли яллиғланиш реакциясини акс эттиради.

Асосий ва назорат гуруҳ беморларининг қонида цитокинлар даражасининг динамикаси (пг/мл)

Кўрсаткич	Тадқиқот муддати	Асосий гуруҳ (n=70)	Назорат гуруҳи (n=50)	p
TNF- α	Операциядан олдин	6,8 \pm 1,0	7,0 \pm 1,1	>0,05
TNF- α	3-кун	11,2 \pm 1,6	15,4 \pm 1,9	<0,001
TNF- α	5-кун	7,1 \pm 1,1	10,2 \pm 1,5	<0,001
IL-4	Операциядан олдин	5,2 \pm 0,9	5,3 \pm 0,8	>0,05
IL-4	3-кун	8,9 \pm 1,2	6,3 \pm 1,0	<0,001
IL-4	5-кун	11,5 \pm 1,5	8,4 \pm 1,2	<0,001
IL-10	Операциядан олдин	6,5 \pm 1,0	6,6 \pm 0,9	>0,05
IL-10	3-кун	9,8 \pm 1,4	7,0 \pm 1,1	<0,001
IL-10	5-кун	12,6 \pm 1,8	9,1 \pm 1,5	<0,001

TNF- α яллиғланиш олди цитокини динамикасининг таҳлили назорат гуруҳида унинг даражаси операциядан кейинги 3-кунда ишончли тарзда юқори бўлганлигини кўрсатди, қайсики яққол ифодаланган яллиғланиш реакцияси ҳақида далолат беради. 5-куни унинг қиймати пасайган, аммо асосий гуруҳда янада тезроқ нормализация бўйича афзаллиги сақланган.

Иммун жавобнинг Th2-компоненти фаоллашуви акс эттирувчи ва яллиғланишга қарши фаолликни кучайтиручи IL-4 кўрсаткичлари АПК қўлланилиши билан операция қилинган аёлларда операциядан кейинги даврнинг 3-кундан бошлаб сезиларли даражада юқорироқ бўлган. Бундай динамика яллиғланиш реакцияларининг тезлашган компенсациясини ва тикланишга ўтилганликни кўрсатади.

IL-10 — яллиғланишга қарши спектрдаги асосий цитокин бўлиб, унинг ошиши ҳам катта даражада асосий гуруҳда кузатилади, қайсики АПКнинг операциядан кейинги даврда тизимли яллиғланиш реакцияси ва иммун модуляцияси устидан назоратда афзаллигини тасдиқлайди.

Цитокинлар даражаси ва операциядан кейинги даврнинг клиник параметрлари (касалхонада ётиш давомийлиги, оғриқ синдромининг ифодаланиши, ИЛИ даражаси) ўртасида корреляцион таҳлил ўтказилди. IL-10 ва ИЛИ даражаси ўртасида 5-куни ишончли қайта алоқалар ($r = -0,62$, $p < 0,01$), шунингдек 3-куни TNF- α ва касалхонада ётиш давомийлиги ўртасида ижобий алоқа ($r = 0,58$, $p < 0,01$) аниқланди. Мазкур ҳолат цитокин профилининг прогностик аҳамиятини тасдиқлайди.

Динамикада яллиғланиш олди (TNF- α) ҳамда яллиғланишга қарши (IL-4 ва IL-10) цитокинлар ўртасида ўзаро боғлиқликни баҳолаш учун тадқиқотнинг барча босқичларида, яъни операциядан олдин, аралашувдан кейин 3- ва 5-кунлар Пирсон корреляциясининг жуфт коэффиценти ҳисоблаб чиқилди. TNF- α ва IL-4/IL-10 ўртасида юқори ишончлилик билан ўзаро қайта алоқалар аргон плазмали коагуляцияни қўллаганда жарроҳлик жароҳатидан сўнг тезроқ тикланишга олиб келувчи иммун тартибга солиш механизмининг самарадорлигини кўрсатади.

3- ва 5-куни TNF- α даражалари ўртасида кучли ижобий корреляция ($r = 0,95$) кузатилади, қайсики айрим беморларда яллиғланиш олди реакцияси динамикасининг барқарорлиги ҳақида далолат беради. TNF- α нинг операциядан олдинги даражаси ва унинг 3- ($r = 0,69$) ва 5-кунидаги қийматлари ($r = 0,58$) ўртасида ўртача ижобий корреляция кузатилади ва яллиғланиш реакциясининг башорат қилинишини кўрсатади. Операциядан кейинги IL-4 ва IL-10 даражалари билан салбий корреляция (r от $-0,70$ до $-0,86$) яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши жараёнлар ўртасида қайта боғлиқликни тасдиқлайди.

IL-4 нинг 3- ва 5-кунидаги даражалари ўртасида ўта юқори кучли ички корреляция ($r = 0,95$) аниқланади, қайсики компенсатор яллиғланишга қарши реакциянинг барқарорлигини таъкидлайди. 3- ва 5-куни IL-4 ва TNF- α ўртасида юқори салбий корреляция (r от $-0,78$ до $-0,81$) кузатилади ва уларнинг ишлаб чиқарилиши ўзаро бостирилишини кўрсатади. 3- ва 5-куни IL-4 ва IL-10 ўртасида ижобий корреляция аниқланади, қайсики гуморал яллиғланишга қарши жавоб доирасида уларнинг фаоллашуви синхрон табиатини тасдиқлайди.

3- ва 5-куни IL-10 даражалари ўртасида ҳам қарийб мукамал корреляция ($r = 0,99$) кузатилади, қайсики ушбу цитокин даражасининг тикланишнинг кечишида индивидуал барқарорлигини кўрсатади.

Операциядан кейинги даврда IL-10 ва TNF- α ўртасида салбий корреляция қайд этилади (r от $-0,73$ до $-0,86$), қайсики яллиғланиш жараёни сўнишининг индикатори сифатида IL-10 нинг аҳамиятини таъкидлайди. 4.3-расм жарроҳлик стресси фонида TNF- α нинг ифодаланган тарзда

кўтарилишини, яллиғланишни чеклаш ва гомеостазни тиклашга қаратилган IL-4 ва IL-10 нинг компенсатор ошишини намоёиш этади.

1-расм. Цитокинлар даражаси ва операциядан кейинги даврнинг клиник параметрлари ўртасида корреляцион таҳлил

Шундай қилиб, шошилиш гинекологик жарроҳликда аргон плазмали коагуляциянинг қўлланилиши ўртача яллиғланиш реакцияси ва фаол яллиғланишга қарши жавоб билан тавсифланувчи янада ижобий цитокин динамикаси билан кечади, қайсики мазкур усулнинг анъанавий ёндашувларга қараганда иммуномодулирловчи афзаллигини тасдиқлайди. Шошилиш гинекологик аралашувларда аргон-плазмали коагуляция (АПК) қўлланилиши стандарт гемостазга нисбатан анча қулай иммун профил билан боғлиқ. Операциядан кейин 3-кунга келиб назорат гуруҳида TNF-α даражаси ишончли равишда юқорироқ бўлиб, яллиғланиш жавобининг кучлилигини кўрсатди; 5-кунга келиб пасайса-да, АПК гуруҳида нормализация тезроқ кузатилди. АПК фониди 3-кундан бошлаб IL-4 ва IL-10 даражаларининг ишончли ошиши қайд этилди, бу эса қарши-яллиғланиш механизмларининг фаоллашуви ва гомеостазнинг тикланишига ўтишни аңлатади. Корреляцион таҳлил IL-10нинг ЛИИ (лейкоцитар интоксикация индекси) билан тескари боғлиқлигини ва яллиғланиш су-сайишини акс эттиришини, TNF-αнинг эса шифохонада ётиш давомийлиги билан мусбат боғлиқли-гини кўрсатди. TNF-α билан IL-4/IL-10 ўртасидаги ўзаро тескари боғланишлар ҳамда IL-4 ва IL-10нинг синхрон динамикаси ($r \approx 0,99$) АПК қўлланилганда самарали иммун-регуляция ва барқарор компенсацион қарши-яллиғланиш жавобини тасдиқлайди. Умуман, АПК яллиғланиш жавобини юм-шатиши ва операциядан кейинги тикланишни тезлаштириши билан иммуномодулятор устунликка эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Архипов Б., Шайхеева М. Э. Изменение некоторых показателей перекисного окисления антиоксидантной активности и маркеров тканевой деструкции в сыворотке крови у лиц с тиреотоксикозом // Медицина завтрашнего дня. – 2020. – С. 253-254

2. Алижанов А. А. У., Исаков Б. Р., Исаков Н. Б. Место эндовидеохирургии в диагностике и лечении больных с экстренной патологией и травмами органов брюшной полости: 20-летний опыт Наманганского филиала РНЦЭМП // Вестник экстренной медицины. – 2021. – Т. 14, № 6. – С. 31–35.

3. Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Сонова М.М., Харченко Э.И., Логинова О.Н., Ласкевич А.В., Гапарова А.А. Современные тенденции в хирургическом лечении инфильтративных форм эндометриоза. Проблемы репродукции. 2019;25(5):36-41
4. Дамиров М.М. Радиоволновая технология в лечении патологии шейки матки: Пособие для врачей. – М.: РМАПО, 2010. – 70 с.
5. Жаналиева Ж. Р., Кадырова Р. А., Турлибаева Д. К. Диагностическая и хирургическая эндоскопия в ургентной гинекологии // *Universum: медицина и фармакология.* – 2024. – № 10 (115). – С. 4–6.
6. Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Бутунов О.В. Применение метода широкополостной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной коагуляции при лапароскопической и «открытой» миомэктомии // *Жіночий лікар.* – 2010. – № 5. – С. 15–19.
7. Радзинский В.Е. и соавт. Радиоволна и аргоновая плазма в практике акушера-гинеколога // *StatusPraesens.* – 2016.
8. Роговская С.И., Прилепская В.Н., Бебнева Т.Н. и соавт. Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов методами широкополостной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной абляции: Пособие для врачей. – М., 2018. – 44 с.
9. Осипов А.В. Роль высокочастотного электрохирургического лигирования при лапароскопических операциях на органах брюшной полости: Дисс. докт. мед. наук. – СПб., 2015. – 133 с.
10. Оленева М.А., Есипова Л.Н., Вученович Ю.Д. Чистое дыхание вселенной. Аргоноплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении // *StatusPraesens.* Гинекология, акушерство, бесплодный брак. – 2010. – № 2(4). – С. 61–64.
11. Семенов Г.М. Современные хирургические инструменты. 2-е изд. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2012. – 352 с.
12. Терехов С.В., Гуреев К.В., Мелконов В.Ю. Краткое изложение основ электрохирургии, описание аппаратов электрохирургического радио – и высокочастотных (ЭХВЧ), принадлежностей к ним, аппаратов «холодная плазма» (НО-терапия), аппаратов термолифтинга, аспираторов с приложением статей специалистов по данным тематикам. – М.: ФГОБУ ВПО МТУСИ, 2014. – 36 с.
13. Behbehani S. et al. Mortality rates in benign laparoscopic and robotic gynecologic surgery: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Minimally Invasive Gynecology.* – 2020. – Т. 27. – №. 3. – С. 603-612.
14. Capozzi V.A., Rosati A., Monfardini L. et al. Advances in minimally invasive techniques for emergency gynecologic surgery: Current trends. *Journal of Gynecologic Surgery.* 2023;39(1):34-40. DOI: 10.1089/jmig.2022.06.002
15. Gao Y. et al. Comparing the effects of argon plasma coagulation and interferon therapy in patients with vaginal intraepithelial neoplasia: a single-center retrospective study // *Archives of Gynecology and Obstetrics.* – 2024. – С. 1-9
16. Sultania S. et al. Argon plasma coagulation is an effective treatment for chronic radiation proctitis in gynaecological malignancy: an observational study // *Colorectal Disease.* – 2019. – Т. 21. – №. 4. – С. 465-471
17. Wenzel T. et al. Trans-mucosal efficacy of non-thermal plasma treatment on cervical cancer tissue and human cervix uteri by a next generation electrosurgical argon plasma device // *Cancers.* – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 267.

Для цитирования: Агабабян Л.Р., Шарипов Х.Б. Шошилинч гинекологик амалиётларда аргон-плазмали коагуляцияни қўллашда иммун жавоб хусусиятлари // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 1141–1145. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454461>